

РОМАННАЯ ПРОЗА И.ТУРГЕНЕВА В АСПЕКТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ СЛАВИСТИКИ

Омарова Г.

*к.ф.н, асоциированный профессор,
Казахский Национальный педагогический университет им. Абая*

Маймакова А.Д.

*к.ф.н, профессор
Казахский Национальный педагогический университет им. Абая*

Тохтамова Р.К.

*старший преподаватель
Казахский Национальный педагогический университет им. Абая*

Унайкулов К.

*магистрант
Казахский Национальный педагогический университет им. Абая*

I. TURGENEV'S NOVEL PROSE IN THE ASPECT OF THE INTERPRETATION OF ANGLO-AMERICAN SLAVIC STUDIES

Omarova G.

*Candidate of Philology, Associate Professor
Abai Kazakh National Pedagogical University*

Maumakova A.

*Candidate of Philology, Professor
Abai Kazakh National Pedagogical University*

Tokhtamova R.

*Senior Lecturer
Abai Kazakh National Pedagogical University*

Unaikulov K.

*Master's Student
Abai Kazakh National Pedagogical University*

АННОТАЦИЯ

Англоязычное литературоведение прошло свой интересный и сложный этап в изучении художественского мастерства великого русского классика. На рубеже XIX-XX столетий на Западе появляются первые монографические исследования прозы И. Тургенева, которые во многом отражали смену политических, культурных и литературных приоритетов в Англии и США.

Выходящие в свет научные работы обнаруживали новые подходы в интерпретации произведений русского прозаика.

ABSTRACT

English-language literary studies have reached an interesting and complex stage in their exploration of the artistic mastery of the great Russian classic. At the turn of the 19th and 20th centuries, the first monographic studies of I. Turgenev's prose appeared in the West, largely reflecting shifting political, cultural, and literary priorities in England and the United States.

These scholarly works revealed new approaches to interpreting the Russian writer's works.

Ключевые слова: западная критика, нигилизм, художественный характер, социально-исторический контекст.

Keywords: Western criticism, nihilism, artistic character, socio-historical context.

Особенности англоязычной рецепции зависели не только от принадлежности западного слависта к определенной научной школе, но и от его субъективного отношения к России и русской культуре в целом. Но, тем не менее, политические пристрастия и социально-общественные катаклизмы не помешали сохранить на Западе авторитет И. Тургенева как признанного мастера художественного слова.

Два последних романа русского писателя западная критика оценила как явно неудачные. Слабый стороной названных произведений считалась их романная форма, вопросы вызвали степень типичности характеров персонажей и проблема так

называемого «западничества» самого И. Тургенева. Однако выходили в свет литературоведческие работы, в которых признавались и сильные стороны поздней прозы русского автора.

В исследовании американского филолога А. Ярмолинского говорится, что тургеневский роман «Дым» отразил весь спектр радикальных течений русской общественно-политической мысли. Он называет «нигилизм» Д. Писарева, утопические идеи Н. Чернышевского и концепцию славянофилов. Ярмолинский провел анализ композиционного построения романа, определил его проблему и сосредоточился на выявлении особенностей образной системы персонажей. В итоге американский критик

обнаружил интересную тематическую близость романа «Дым» с романом «Отцы и дети» [1].

Это тематическая близость, с его точки зрения, основана на концепте «подведения итогов своему времени». Все, что составило содержание русского общественного устройства – община, естественные науки, артель, социализм, феминизм, революционный запал и так называемая русская миссия, – оказалось связанной у И. Тургенева с символическим образом дыма.

А. Ярмолинский не отказал русскому писателю в ясной картине, передающей атмосферу его времени и отметил жизненность художественных характеров романа, а также склонность в сатирическому изображению ряда к образов и определенных сюжетных коллизий.

Обращаясь к роману «Новь», Ярмолинский исследовал его социально-исторический контекст и реальные условия русской действительности, которые он отражал.

Маркером тому времени стали участвовавшие студенческие бунты, народные волнения и набирающая обороты деятельность различных подпольных политических организаций.

Анализ системы художественных образов мотивирует высокую оценку критика образа Марианны, который он считал одной из вершин художественного мастерства И. Тургенева.

Обстоятельства жизненного пути Марианы – её уход из родного дома и готовность полностью посвятить себя «делу» позволяют критику говорить об общности этой тургеневской героини с образом Елены Стаховой из романа «Накануне». Что касается героев-мужчин, то такой общности Ярмолинский обнаружить не смог.

В характере главного героя романа «Новь» он видел Гамлета, но в роли Дон-Кихота Нежданов подан И. Тургеневым, по мысли американского критика, как слишком чувствительная и рефлексивная натура, не способная пройти с честью сквозь жизненные испытания.

В работе американского слависта также затрагивается вопрос о так называемом «западничестве» русского писателя. О прозападнической ориентации И. Тургенева говорили многие его современники, усматривая её в контексте его последних романов.

Ярмолинский пишет, что «в прошлом и настоящем России нет ничего, чем можно было бы гордиться. Будущее зависит от людей, которые способны учиться у Запада» [2, с. 97].

В оценке критика слышится явный скептицизм по отношению к степени самобытности российской культуры.

После публикации романа «Дым» И. Тургенев пережил нападки и многочисленные упреки в качестве защитника западноевропейского мира, стремящегося разрушить основы русской национальной традиции. Писателю вменяли недостаток патриотизма и антидемократизм.

Образ Потугина возбудил острую полемику о дальнейшем пути развития России. Активно обсуждался вопрос, какой именно путь западнический

или внутреннее самобытный, более отмечает требованиям и вызовам русской действительности, и сам Тургенев принял участие в горячих дебатах на эту злободневную для того времени тему.

Русское литературоведение считает, что писатель выступал защитником европейской цивилизации, способной, по его мнению, послужить на благо развития и процветания России. Исходя из этого тезиса, русский писатель не видел для России никакого ущерба, если она обретет тесный союз с западноевропейской культурной традицией.

Поэтому И. Тургенев вкладывает в уста Потугина свою уверенность в способности русского характера переплавить в себе любое постороннее влияние и не потерять при этом самобытности мировоззрения и национальных традиций:

«Кто же вас заставляет перенимать зря? Ведь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вам пригодно: стало быть, вы соображаете, вы выбираете. А что до результатов – так вы не извольте беспокоиться: своеобразность в них будет в силу самых этих местных, климатических и прочих условий, о которых вы упоминаете. Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудок ее переварит по-своему; и со временем, когда организм окрепнет, он даст свой сок. Возьмите пример хоть с нашего языка. Петр Великий наводнил его тысячами чужеземных слов, голландских, французских, немецких: слова эти выражали понятия, с которыми нужно было познакомить русский народ, не мудрствуя и не церемонясь... Петр вливал эти слова целиком, ушатами, бочками в нашу утробу. Сперва – точно, вышло нечто чудовищное, а потом – началось именно то перевариванье, о котором я вам докладывал. Понятия привились и усвоились; чужие формы постепенно испарились, язык в собственных недрах нашел чем их заменить – и теперь ваш покорный слуга, стилист весьма посредственный, берется перевести любую страницу из Гегеля... да-с, да-с, из Гегеля... не употребив ни одного неславянского слова. Что произошло с языком, то, должно надеяться, произойдет и в других сферах. Весь вопрос в том – крепка ли натура? а наша натура – ничего, выдержит: – не в таких была передрягах. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могут одни нервные больные да слабые народы; точно так же, как восторгаться до пены у рта тому, что мы, мол, русские, – способны одни праздные люди. Я очень забочусь о своем здоровье, но в восторг от него не прихожу: совестно-с.»

Творческой неудачей И. Тургенева признавал романы «Новь» и «Дым» и Фриборн [3]. Размышлял над жанровым определением тургеневского произведения, западный критик причислил его к политическому памфлету. В качестве доказательства он приводит явную перегруженность художественного нарратива политическими спорами и дебатами его персонажей.

Монологи Потугина являются повествовательным фоном, на котором развивается художественное действие, причем Фриборн полагает, что их содержание отражает специфику социально-политических воззрений самого И. Тургенева.

Даже разворот любовных отношений между Литвиновым и Ириной кажется критику иллюстрацией идеологических установок героев романа.

Подобные особенности повествовательной структуры являются для Фриборна показателем снижения качества романной формы в творчестве русского писателя.

«И. Тургенев развивал свое романное мастерство, высшим проявлением которого стал роман «Отцы и дети». Однако его спад в «Дыме» произошел ввиду полемической направленности романа. Это главная причина, по которой я не могу отнести этот роман к «великим романам». [4, с. 183]

В своем исследовании Фриборн опирался на концептуальные положения «новой критики», делавшей упор на тщательное и последовательное изучение повествовательной системы литературного текста. Исходя из критериев этой методологии, западный славист выделяет в тургеневском романе четыре различных тематических компонента, цель которых с различных сторон охарактеризовать главного героя.

Сатирическая подача автором различных социальных групп служит реализации первых двух тем, размышления Потугина составляют содержание третьей темы, а в четвертой теме разворачивается любовная коллизия отношений между Литвиновым и Ириной. Однако для Фриборна является очевидным нарушение баланса в изображении героя в названных четырех темах, что критик относит к несомненному недостатку романа русского автора.

Фриборн размышляет о художественном методе И. Тургенева и приходит к выводу, что роман «Дым» находится в русле традиций реализма. В качестве доказательства он приводит мастерскую психологическую характеристику героев, умение автора драматизировать действие и выстроить систему диалогов. Признаком таланта русского писателя Фриборн считает умение воспроизвести в точных и лапидарных деталях аромат и атмосферу времени, характерного как для России, так и для заграничного Баден-Бадена. Острый и внимательный взгляд художника позволяет И. Тургеневу верно передать настроения русской интеллигенции.

С этих позиций роман И. Тургенева «Новь» кажется Фриборну «комплексом второстепенных характеров и второстепенных тем».

Социальную тенденциозность критик назвал главным признаком и главным художественным недостатком романа. Печальным финалом романа становится самоубийство Нежданова и провалившаяся попытка просвещения крестьянства.

Но образ Нежданова, тем не менее, является для Фриборна творческой удачей Тургенева-художника. Этим персонаж трактуется им как «трагический характер с трагической судьбой», в противоречивой сущности которого уживаются аристократическое происхождение и желание помочь крестьянам, а поэтическое восприятие мира не отменяет желания стать революционером. В силу этого для Фриборна Нежданов – это самая интересная фигура тургеневского романа.

Последующие десятилетия обнаружили стремление англоязычного литературоведения отойти от

устоявшихся оценок и попытаться сформировать новые аспекты изучения литературного текста.

Под влиянием этих тенденций в рецепции последних романов И. Тургенева обнаружились новые подходы и интересные аспекты. Гиффорд одним из первых усмотрел символический смысл заглавий романов «Дым» и «Новь». [5].

Однако исследователь детально не раскрыл смысл этой символики, указав лишь на то, что прежние романы И. Тургенева имели названия, более конкретно проясняющие их основную проблематику.

В романе «Дым» Гиффорд увидел сочетание любовной интриги и сатирического угла зрения автора на революционеров и молодых реакционеров-генералов и посчитал её основой сюжетно-композиционного построения произведения.

Ведущим персонажем западному критику видится Потугин, которой, как ему казалось, лучше всего выражает подлинную авторскую позицию.

Личность Потугина представлялась Гиффорду гораздо более цельной и сильной, а его пространственный монолог о необходимости социальных перемен в российской действительности доказывая нигилистический вектор тургеневского романа. Нигилистическая направленность романа «Дым» представлялась западному слависту даже более определенной, чем в романе «Отцы и дети».

Роман «Новь» интересовал Гиффорда с точки зрения тем и тех проблем, которые связывали его сюжетную основу и авторскую идею с произведениями писателей-его современников.

Тема и проблема преемственных связей очень важны для понимания сути романа «Новь», так как этот литературный текст послужил в качестве творческого импульса для многих русских писателей. Особенно это касалось тех произведений, которые обратились к проблематике народничества как социально-политического явления в русском обществе XIX столетия.

Но в этом тезисе, с которым можно в общем согласиться, Гиффорд не избежал преувеличений и достаточно спорных сведений. Например, нельзя утверждать, что тургеневская пара Фомушки и Фимушки проглядывает в сюжетных коллизиях образной системы романа Н. Лескова «Соборяне» (1972).

Достаточно спорными являются также заявления Гиффорда о влиянии художественного мастерства И. Тургенева на мировоззрение и писательскую манеру А. Островского, Ф. Достоевского и М. Салтыкова-Щедрина.

Но само обращение к проблеме преемственности и установления творческих связей между различными писателями сходной исторической эпохи представляется все же довольно оригинальным и не лишённым перспективных возможностей.

О причинах творческой неудачи И. Тургенева, связанной с его двумя последними романами, рассуждает также американский ученый А. Ноулс. В своей работе «Тургенев» (1988) он задумывается над актуальностью романов «Дым» и «Новь», подробно исследуя их историю создания, организацию сюжета и систему художественных образов [6].

Анализ тургеневских произведений приводит американского слависта к выводу, что они представляют собой социальный документ, отражающий пульс и дыхание современной писателю действительности. А. Ноулс признает чуткость и проницательность И. Тургенева при воссоздании в романе витавшей в современном обществе атмосферы, наложившей отпечаток на поведение и настроение героев. Характер и накал дискуссий между ними в полной мере отражает тенденцию политических процессов, имевших место в тогдашней России.

Ноулс чувствует человеческую и гражданскую обеспокоенность И. Тургенева, видевшего социальную опасность в суждениях молодых генералов и кружка Губарева. Сатирическая окрашенность, проявившаяся в обрисовке подобных обществ, лишний раз подчеркивает тревогу писателю за будущее и социальную стабильность России.

Исходя из указанной позиции, для американского критика главным персонажем романа «Дым» является всё же Потугин, а не Литвинов. В монологах Потугина Ноулс почувствовал голос и точку зрения самого автора.

Но, рассуждая о национальных традициях и судьбе России, Ноулс совершает те же типичные ошибки, что и его предшественники. У русской нации ему видятся две координатные проблемы. Первая заключается в том, что русские являются народом ведомым, а вторая связана с отношением русских к западной цивилизации: «Русские следуют своим историческим курсом за Европой, которая обеспечит им интеллектуальную пищу, на которой Россия будет жить и процветать» [42, с. 13].

Ноулс обращает внимание в тексте тургеневского романа «Дым» на тщетность попыток генералов, которые хотели отвернуть Россию от Европы и поставить на старые рельсы изолированной от западной культуры национальной самобытности. С другой стороны, он подчеркивает мастерство писателя в изображении иллюзорности взглядов демократов-романтиков, для которых свершение насильственной революции представляется уже назревшим вопросом дня.

Как и его предшественники, Ноулс уповает на европейскую цивилизацию, которая может «вывести Россию на широкую дорогу процветания и прогресса». [2, с. 49]

В этой своей позиции Ноулс не оригинален и обнаруживает солидарность с точкой зрения других западных славистов. Им всем недостает знаний об историческом и культурном контекстах, в условиях которых создавался роман «Дым». Недостаточная глубина изучения исторических и общественных условий, сущности полемики между славянофилами и западниками ведет исследователей к довольно поверхностным выводам о политических перспективах России и о роли Европы в траектории развития русского общества и русской культуры в целом.

Подойдя к оценке романа И. Тургенева «Новь», Ноулс сослался на известное определение Фриборна, которое вынесено в название главы монографии о последнем романе писателя «Новь»: «Неудача».

Снижение художественного мастерства автора американский критик объяснял объективными причинами и обстоятельствами реальной жизни И. Тургенева. Романист, преимущественно проживающий за границей и находящийся вдали от своей родины, неизбежно столкнулся со сложностями, пытаясь верно определить градус и пульс российской жизни.

Но высказывания Ноулса страдают неоправданной тенденциозностью: «Роман утомительно читать, некоторые повторяющиеся страницы можно легко пропустить без всякого ущерба. Тургенев полностью утратил свою веру в то, что революционные лидеры могут появиться в России».

И. Тургенев и сам понимал сложность своей писательской позиции: «Я очень хорошо понимаю, что мое постоянное пребывание за границей вредит моей литературной деятельности – да так вредит, что, пожалуй, совсем ее уничтожит: но этого изменить нельзя. Так как я – в течение моей сочинительской карьеры – никогда не отрывался от идей, а всегда от образов (самому даже Потугину лежит в основании известный образ) – то при более и более оказывающемся недостатке образов музе моей не с чего будет писать свои картинки. Тогда я – кисть под замок и буду смотреть, как другие подвизаются» [7, с. 184].

Но Ноулс отметил, что в последнем тургеневском романе герои подкупают всё же читателя искренней верой в возможности и потенции народных масс.

Таким образом, англоязычное литературоведение опиралось при изучении литературного наследия И. Тургенева на социологический подход и методологические принципы «новой критики».

Англо-американские слависты единодушно признавали тургеневские романы «Дым» и «Новь» творческой неудачей русского писателя, но общий характер научных работ обнаруживал весомую долю публицистических высказываний в противовес недостаточному вниманию к анализу социально-исторического контекста и собственно художественных особенностей нарратива И. Тургенева.

Литература

1. Yarmolinsky A. Turgenev the man, his art and his age New York: The Orion press, 1959. – 406 p.
2. Козлов А.С. Литературоведение Англии и США XX века.-М., -2004.-256 с.
3. Freeborn R. Turgenev at Ventoor // Oxford: BergPublishers Limited, 1995. - P. 149-163
4. Freeborn R. Turgenev: The Novelist's Novelist. A study [текст] – Oxford: Oxford University press, 1960. – 210 p
5. Gifford H. Turgenev // 19th century Russian literature. Studies of 10 russian writers. – London: Faber, 1973. – P. 143-168.
6. Ленхобоева Т.Р. Рецепция творчества И.С. Тургенева в английском литературоведении 50-60-х гг. XX в // Вестник Бурятского государственного университета. Сер. Филология. – 2013. – Вып. 10. – С.98-103.
7. Генералова Н.П. И.С. Тургенев: Россия и Запад – Санкт-Петербург, 2003. – 584 с.